

Implementação de um *Chatbot* em uma Universidade Pública: Aprimorando a Experiência do Atendimento

Amarildo Junior Duque de Oliveira

Murilo Alvarenga Oliveira

2024

Relatório Técnico Conclusivo

Implementação de um *Chatbot* em uma Universidade Pública: Aprimorando a Experiência do Atendimento

Amarildo Junior Duque de Oliveira
Mestre em Administração (UFF)

 <https://orcid.org/0000-0001-7502-2202>

Murilo Alvarenga Oliveira
Doutor em Administração (USP)

 <https://orcid.org/0000-0003-2626-551X>

Como citar:

Oliveira, A. J. D; Oliveira, M. A. (2024). Relatório Técnico Conclusivo. Implementação de um *Chatbot* em uma Universidade Pública: Aprimorando a Experiência do Atendimento. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12751002>

Copyright © 2024

1ª versão

Relatório Técnico Conclusivo (2024)

Este trabalho está licenciado pela [Creative Common - Atribuição CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Esta licença permite que outros distribuam, remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito pela criação original.

Oliveira, Amarildo Junior Duque de; Oliveira, Murilo Alvarenga.

Relatório Técnico Conclusivo: il. Color no formato PDF.

1. Aprimoramento do atendimento ao público. 2. *Chatbot*. 3. Automatização. 4. Universidade Pública.

Sumário

1. Descrição das Características do Produto Tecnológico.....	5
2. Descrição da Proposta.....	8
3. Considerações finais.....	20
Referências.....	21

1. Descrição das Características do Produto Tecnológico

Aderência

O Relatório Técnico Conclusivo é fruto de uma dissertação de Mestrado realizada no Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) da Universidade Federal Fluminense (UFF), integrando a primeira turma do Mestrado Profissional em Administração, resultante da colaboração entre a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e o PPGA. Este relatório está associado à produção intitulada "Implementação de um *Chatbot* em uma Universidade Pública: aprimorando a experiência do atendimento" e está alinhado com a linha de atuação científico-tecnológica 3: Competitividade, Inovação e Empreendedorismo. O *chatbot* desenvolvido utilizando uma plataforma de desenvolvimento sem código (NCDP) está em conformidade com a linha de pesquisa LACT 3, principalmente no que se refere ao uso de soluções tecnológicas para aprimorar a experiência de atendimento ao público.

Impacto

A implementação do *chatbot* trouxe um impacto médio na Supervisão de Registro Escolar ao adotar uma solução tecnológica para automatizar parte do atendimento no perfil da unidade no *Instagram*. Isso resultou em uma melhoria notável no atendimento ao público do setor realizado por meio da rede social, conforme evidenciado pelos resultados da pesquisa de satisfação realizada com os usuários. O produto demonstra uma alta capacidade de transformação do ambiente, podendo ser adaptado para outros setores administrativos da UFMT e para outras instituições públicas de ensino, promovendo melhorias no processo de atendimento ao público.

Aplicabilidade

A aplicabilidade realizada do *chatbot* desenvolvido possui alto grau de facilidade, evidenciada pela sua integração bem-sucedida no perfil do *Instagram* da Supervisão de Registro Escolar do Campus de Sinop da UFMT. A plataforma de desenvolvimento sem código permitiu uma implementação rápida e eficiente, adaptando-se às necessidades de atendimento da unidade acadêmica. A facilidade de uso e a interface intuitiva da plataforma possibilitaram que o *chatbot* fosse empregado com êxito para atender às

demandas dos usuários, fornecendo respostas automáticas e assistência em tempo real para as dúvidas relacionadas aos assuntos mais frequentes do setor.

O potencial de aplicabilidade do *chatbot* tem alto grau de facilidade, dada a sua capacidade de ser configurado e personalizado para contextos e necessidades de atendimento similares, além da possibilidade de integração com o Instagram, uma rede social popular globalmente. A tecnologia empregada no modelo de *chatbot* escolhido permite uma adaptação flexível a outros setores da instituição de ensino, podendo ser ajustado para responder a uma variedade de questões e interações com os usuários. A aceitação positiva e a alta probabilidade de recomendação do *chatbot* pelos usuários que responderam a pesquisa de satisfação indicam um potencial significativo para adoção em outras áreas que requerem soluções semelhantes de atendimento automatizado.

A replicabilidade do *chatbot* é do tipo escalável, com potencial para ser implementado em outros setores ou campus da UFMT, bem como em outras universidades federais. O modelo metodológico adotado fornece um roteiro replicável para futuras implementações de *chatbots*, permitindo que a solução possa ser adaptada e escalada conforme necessário. A estrutura modular e a natureza no-code da plataforma facilitam a replicação do *chatbot* em diferentes ambientes, promovendo uma solução escalável e acessível para instituições que buscam melhorar o atendimento ao público. É importante destacar que existem várias plataformas de desenvolvimento de soluções que não exigem conhecimento prévio de linhas de códigos no campo da programação, neste sentido, cabe ao setor ou instituição que deseja implementar a solução avaliar as plataformas NCDP disponíveis no mercado e selecionar a que melhor atende as suas necessidades.

Inovação

A inovação do *chatbot* desenvolvido pode ser caracterizada como adaptativa, refletindo um nível de inovação considerado baixo. Essa classificação não diminui a relevância do produto, mas indica que o processo de criação e desenvolvimento do robô virtual de atendimento se baseou na utilização de conhecimentos e tecnologias pré-existentes. A plataforma de desenvolvimento sem código (NCDP) foi empregada como a ferramenta principal para a construção do *chatbot*, aproveitando sua capacidade de permitir o desenvolvimento rápido e eficiente de soluções digitais sem a necessidade de conhecimento especializado em programação.

A inovação adaptativa é evidenciada pela forma como o *chatbot* foi configurado para atender às necessidades específicas da Supervisão de Registro Escolar. Embora a tecnologia de *chatbots* não seja nova, a aplicação de uma NCDP em um contexto de atendimento ao público em uma universidade federal representa uma adaptação inteligente de ferramentas disponíveis para melhorar a interação com os usuários e aprimorar processos de atendimento. Isso demonstra uma abordagem pragmática e orientada para a solução, alinhada com as tendências atuais de democratização do

desenvolvimento de *software* e aceleração da transformação digital nas instituições públicas.

Complexidade

A complexidade do desenvolvimento do *chatbot* é classificada como média, refletindo a natureza interdisciplinar e colaborativa do projeto. A interação entre os atores envolvidos foi realizada pelo convênio estabelecido entre a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e o Programa de Mestrado Profissional em Administração da Universidade Federal Fluminense (UFF). Este convênio teve como objetivo capacitar os servidores da UFMT, proporcionando-lhes conhecimentos que pudessem ser aplicados para pesquisar e implementar melhorias significativas nos ambientes de trabalho onde atuam.

A média complexidade também se deve à necessidade de alterar e adaptar conhecimentos pré-estabelecidos para os diferentes contextos enfrentados nos setores acadêmicos/administrativos da UFMT. Isso exigiu um entendimento dos processos internos da UFMT, bem como a possibilidade de aplicação de melhorias dentro dos parâmetros de uma estrutura educacional pública. Portanto, isso demonstra ser um reflexo da combinação de conhecimento técnico, expertise administrativa e inovação pedagógica, todos convergindo para o desenvolvimento de um produto tecnológico que não apenas atende às necessidades atuais, mas também estabelece um precedente para futuras melhorias e adaptações no atendimento ao público nos setores que compõem a UFMT, bem como outras instituições da esfera pública.

2. Descrição da Proposta

Este Relatório Técnico Conclusivo tem como objetivo apresentar, como proposta de solução, um conjunto de etapas estruturadas para a implementação de um *chatbot* em um setor de uma universidade pública, sendo replicável em setores de atendimento ao público. Essas etapas se fundamentam em um arcabouço teórico estruturado, nos procedimentos metodológicos adotados e nos resultados minuciosamente apresentados e discutidos na Dissertação de Mestrado intitulada "Implementação de um *Chatbot* em uma Universidade Pública: Aprimorando a Experiência do Atendimento".

A proposta de solução é dividida em seis etapas que serão detalhadas a seguir. A sequência dessas etapas está ilustrada na Figura 1 e foi elaborada por meio da aplicação *Bizagi Modeler*.

Figura 1 – Fluxograma de etapas para implementação do *Chatbot*.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do *Bizagi Modeler* (2024).

Etapa 01: Realização de entrevistas com a equipe do setor

Recomenda-se, como primeiro passo, estabelecer um planejamento para conduzir entrevistas semiestruturadas a equipe que compõe a unidade. Este planejamento é importante para aprofundar a compreensão das dinâmicas e perspectivas dos profissionais envolvidos no contexto específico do setor. É importante elaborar um roteiro de entrevista que aborde questões relacionadas às necessidades e aos desafios específicos encontrados na área de atendimento, bem como às tecnologias de interação com os usuários adotadas pelo setor e suas eventuais oportunidades. O roteiro deve também contemplar a solução tecnológica de automatização do atendimento por meio do *chatbot*, suas eventuais oportunidades e benefícios caso seja implementada na unidade.

Dependendo do nível de formalidade exigido pela instituição, os convites podem ser feitos pessoalmente. No entanto, se essa abordagem não for viável, os convites podem ser enviados por meios como e-mail, por exemplo. Caso haja previsão de entrevistas presenciais, é primordial reservar uma sala de reuniões para garantir a confidencialidade das entrevistas e proporcionar conforto aos entrevistados. Cerca de dois dias antes de cada entrevista, aconselha-se a confirmação da presença do participante. Antes do início das entrevistas, é essencial que os participantes manifestem ou registrem seu consentimento de forma documental. As falas podem ser gravadas por meio de um aplicativo de gravação no *smartphone* do pesquisador ou em outro dispositivo similar. Se a entrevista for conduzida por meio de plataformas online, é aconselhável utilizar um *software* para gravar a reunião, caso a plataforma de videoconferência não disponha desse recurso nativamente. A gravação do conteúdo é de suma importância para possibilitar consultas e análises pelo pesquisador.

Etapa 02: Tratamento e análise das entrevistas

Esta etapa utiliza o método de Análise de Conteúdo para o material obtido das entrevistas realizadas. Recomenda-se seguir a abordagem preconizada por Laurence Bardin (2011), a qual envolve o procedimento de análise temática ou categorial. Essa abordagem consiste em um conjunto de métodos de análise de comunicações, com o propósito de extrair, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou qualitativos) que possibilitem a dedução de informações relacionadas às circunstâncias de produção e percepção (variáveis inferidas) das mensagens (BARDIN, 2011). Neste sentido, propõe-se duas ações para a execução desta etapa, a saber:

- Exploração do material: a transcrição do conteúdo das entrevistas pode ser feita de forma manual, mas dependendo do volume de entrevistas, é

recomendável a utilização de um sistema especializado em transcrição. Posteriormente, deverá ser realizada a leitura minuciosa das transcrições a fim de identificar temas e padrões emergentes, que por sua vez, terão que ser codificados, sendo feito o agrupamento das respostas em categorias que representarão os principais temas discutidos durante as entrevistas. Os procedimentos de codificação e categorização podem ser executados tanto no *Microsoft Excel* quanto no *software Atlas.ti.*, aplicação amplamente reconhecida no tratamento de dados qualitativos, ou em outra plataforma que disponha de recursos similares.

- Análise das entrevistas: após a exploração do material, procede-se à análise das entrevistas, em que se interpreta e analisa as falas dos entrevistados, levando em consideração o número de menções que cada subcategoria representa dentro das categorias definidas. Isso contribui para a compreensão da realidade investigada e da visão dos membros envolvidos, além de destacar o potencial que a tecnologia oferece. A partir dessas análises, é possível fazer inferências sobre como o conteúdo levantado está relacionado aos objetivos da implementação da ferramenta tecnológica.

Etapa 03: Levantamento dos principais assuntos que demandam atendimento

Nesta etapa, é realizado o levantamento e a classificação das principais dúvidas do público atendido pelo setor. Esse levantamento pode ser conduzido com base no conteúdo das entrevistas, bem como no histórico dos atendimentos realizados pelos canais digitais, tais como e-mail, WhatsApp, Instagram, entre outros. Os dados relacionados às dúvidas frequentes são então examinados e classificados utilizando o Microsoft Excel, empregando a técnica da Matriz GUT, a qual considera três critérios: gravidade, urgência e tendência. Isso permite classificar os fatores críticos mais relevantes a serem abordados. Além disso, outras técnicas de priorização e análise de riscos podem ser aplicadas, como o FMEA e o HAZOP (REBELATO, 2015).

A Matriz GUT é uma ferramenta de Gestão da Qualidade usada para priorizar problemas, indicando quais precisam de atenção imediata para minimizar seus impactos na empresa. Ela atribui notas de 1 a 5 para gravidade, urgência e tendência, e as pontuações são combinadas por meio da multiplicação para dar uma pontuação geral. Isso permite identificar os problemas mais críticos que necessitam de tratamento prioritário. A gravidade avalia o impacto do problema, a urgência considera o tempo disponível para a resolução e a tendência analisa a probabilidade de a situação piorar ao longo do tempo (MARSHALL, 2008).

O quadro 1 ilustra a aplicação prática da Matriz GUT na classificação dos assuntos mais solicitados pelo público de um setor fictício. Essa classificação desempenha um papel fundamental, pois servirá como guia na seleção dos temas a serem incluídos na construção do *chatbot*, destinado a fornecer informações ao público.

Quadro 1 - Exemplo de priorização dos assuntos com maior demanda (Matriz GUT)

Problema	G (Gravidade)	U (Urgência)	T (Tendência)	G x U x T	Ranking de prioridade
Demora no atendimento nos canais digitais utilizados pela unidade	5	4	4	80	1º
Falta de atualização do sistema de matrícula	4	5	3	60	2º
Dificuldades no acesso ao portal online de notas	3	5	4	60	3º
Baixa qualidade na prestação de informações	4	4	3	48	4º

Fonte: Adaptado pelo autor, Marshall (2008).

Etapa 04: Definição dos requisitos e escolha da plataforma de construção do *Chatbot*

Nesta fase, é essencial definir os requisitos que orientarão a escolha da plataforma para a construção do *chatbot*. Cada requisito estabelecido pelo setor deve ser meticulosamente examinado para assegurar que a plataforma escolhida atenda às demandas da unidade. Embora a definição dos requisitos seja um processo dinâmico, sujeito a alterações conforme as necessidades e capacidades do setor, é recomendável considerar os seguintes requisitos:

- I) **Facilidade de construção:** neste critério, avalia-se a facilidade de uso da plataforma, buscando uma que seja do tipo *No-code Development Platform (NCDP)*, ou seja, plataforma de desenvolvimento sem código, especialmente amigável para usuários sem conhecimento em programação. A plataforma deve oferecer recursos como uma interface intuitiva, funcionalidade de arrastar e soltar (*drag and drop*) para conexões de diálogos e modelos prontos para uso.
- II) **Custo financeiro:** neste parâmetro, verifica-se o custo para acesso às funcionalidades da plataforma, incluindo a opção de contas gratuitas e suas limitações, taxas de assinatura, custos de implementação e quaisquer custos adicionais associados. É importante que os custos estejam alinhados com a disponibilidade orçamentária do setor.
- III) **Gestão de resultados:** esta medida avalia a capacidade da plataforma de fornecer análises e métricas detalhadas sobre o desempenho do *chatbot*.

Isso inclui métricas como número de interações, taxa de disponibilidade, entre outros.

- IV) Ajustes operacionais:** este critério analisa a facilidade com que o *chatbot* pode ser ajustado e atualizado para atender às mudanças nas necessidades da unidade acadêmica ou no ambiente operacional. É importante que a plataforma permita atualizações rápidas e flexíveis, sem interrupções significativas no serviço.

Etapa 05: Implementação e execução da fase piloto

Para esta etapa, será levado em consideração o cenário de desenvolvimento e implantação do *chatbot* em um perfil no *Instagram*, utilizando a plataforma *ManyChat*. Tanto a rede social quanto a plataforma de desenvolvimento foram escolhidas como base para a realização desta pesquisa de dissertação de mestrado, conforme informado no início desta seção.

Antes de começar a desenvolver o *Chatbot* para integrar ao perfil do *Instagram*, o departamento administrativo deve ter ou criar uma conta do tipo profissional/comercial nessa rede social. Esse tipo de conta é recomendado para representar marcas, instituições ou negócios locais, proporcionando um canal de interação com o público. Também é necessário ter ou criar uma página empresarial no *Facebook* e vinculá-la à conta do *Instagram*, usando o mesmo endereço de e-mail. Após essas etapas, a solução de *chatbots* para o *Instagram* deve ser selecionada no site da *ManyChat* e em sequência fazer *login* usando a conta do setor no *Facebook*. Em seguida, será possível criar uma automação na plataforma de gestão de *chatbot* para o projeto piloto do robô virtual de atendimento no *Instagram*, conforme é possível visualizar um exemplo na Figura 2.

Figura 2 – Exemplo de ambiente de criação de automações de *Chatbot* no *ManyChat*

Fonte: Elaborado pelo autor via *ManyChat* (2024).

Em seguida, devem ser estabelecidos e ativados gatilhos para detectar palavras-chave de saudação específicas enviadas pelos usuários, incluindo termos como "oi", "bom", "boa", "olá", "o", "a", "b", que servem para acionar o *chatbot* e iniciar o atendimento, conforme exemplo demonstrado na Figura 3.

Figura 3 – Exemplo de criação de gatilhos para início do atendimento do *Chatbot*

Fonte: Elaborado pelo autor via *ManyChat* (2024).

Nesta fase inicial de construção, recomenda-se selecionar de dois a quatro assuntos de maior demanda para formar a base de conhecimento do *chatbot*, construindo assim as caixas de diálogos. A plataforma *ManyChat* oferece mecanismos de verificação automática de possíveis erros na construção do fluxo de conversas, o que agiliza o processo e permite a ativação/publicação das alterações realizadas no robô virtual de atendimento no perfil do setor no Instagram. Durante a construção dos diálogos, é importante que seja considerada a disponibilização de uma opção para o usuário solicitar atendimento com um humano, visto que nem sempre o *chatbot* conseguirá sanar todas as dúvidas. Neste sentido, os diálogos devem então ser construídos de forma sequencial, com a inclusão de botões que oferecem opções de assuntos para o usuário selecionar, juntamente com respostas específicas para cada opção escolhida, conforme é demonstrado na Figura 4.

Figura 4 – Exemplo de criação de diálogos sequenciais de atendimento do *Chatbot*

Fonte: Elaborado pelo autor via *ManyChat* (2024).

Durante o desenvolvimento dos diálogos, é importante que sejam realizados testes preliminares diretamente no aplicativo do *Instagram*. Os testes podem ser feitos utilizando uma conta pessoal, a fim de verificar se o *chatbot* está funcionando sem falhas durante essa fase de construção e implementação, conforme exemplo ilustrado na Figura 5.

Figura 5 – Exemplo de realização de teste com o *Chatbot* no *Instagram*

Fonte: Autor via *Instagram* (2024).

Para a construção dos diálogos, é fundamental que o setor utilize fontes oficiais de dados e informações a serem fornecidas pelo *chatbot* aos usuários a fim de obter segurança jurídica. Outro fator importante é que as fontes estejam atualizadas. No caso da pesquisa realizada na Supervisão de Registro Escolar do Campus de Sinop, o site institucional da UFMT foi considerado a principal base de informações e instruções para a construção do robô virtual de atendimento.

Uma vez que o *chatbot* esteja operacional, deverá ser iniciada a fase piloto, onde será divulgada a realização do projeto piloto aos seguidores no *Instagram*, bem como os assuntos que o *chatbot* foi programado para lidar. Durante esse período, a pessoa que construiu o *chatbot* deve ficar atenta aos dados de uso e às respostas dos usuários, ajustando e refinando o *chatbot* conforme necessário para melhor atender às necessidades da comunidade. Além disso, é fundamental designar uma ou mais pessoas do setor para a monitorização contínua do *chatbot*, garantindo sua atualização e funcionamento adequado. Esses responsáveis também serão encarregados de analisar os resultados da fase piloto e elaborar um relatório sobre o desempenho do *chatbot*, identificando áreas de sucesso e oportunidades de melhoria para futuras modificações. Essas medidas são essenciais para o êxito do projeto e para promover a transformação do *chatbot* em uma ferramenta eficaz de comunicação e suporte para a unidade.

Etapa 06: Avaliação do Chatbot por meio do NPS

Durante a fase piloto, é primordial realizar uma avaliação do *chatbot* por meio de uma pesquisa de satisfação junto aos usuários que interagem com ele. Para facilitar esse processo, é recomendável selecionar uma plataforma de criação e gestão de questionários online, como o *Google Forms* ou o *Microsoft Forms*, ambas plataformas amplamente utilizadas. A aplicação desse questionário tem como objetivo principal avaliar o grau de satisfação dos usuários com a experiência de atendimento oferecida pelo robô virtual. Para garantir a participação dos usuários na pesquisa, o link de acesso ao formulário pode ser inserido no final das mensagens relacionadas aos diálogos construídos para o *chatbot* na plataforma *ManyChat*, conforme demonstrado na Figura 6. Dessa forma, os usuários serão incentivados a fornecer uma nota sobre sua experiência de interação com o *chatbot*.

Figura 6 – Divulgação de *link* para formulário de avaliação do atendimento do *Chatbot*

Fonte: Elaborado pelo autor via *ManyChat* (2024).

Quanto à elaboração do questionário, recomenda-se o uso do *Net Promoter Score (NPS)* como método de avaliação da satisfação do cliente. Criada por Fred Reichheld em 2003, o *Net Promoter Score (NPS)* emergiu como uma métrica de fidelidade do cliente, onde sua essência reside na avaliação do grau de satisfação e lealdade dos clientes para com as empresas, abrangendo tanto uma visão geral da relação cliente-empresa quanto uma focalização mais específica em determinados produtos ou serviços. Sua simplicidade e confiabilidade a tornaram popular entre empresas de diversos setores. (REICHHELD, 2003; FORNELL *et al.*, 2006).

O NPS se baseia em uma ou mais perguntas onde o usuário responde atribuindo uma nota de 0 a 10. As respostas são categorizadas em três grupos: i) Promotores (Nota: 9 ou 10): Clientes altamente satisfeitos que provavelmente recomendarão a empresa; ii) Passivos (Nota: 7 ou 8): Clientes neutros; iii) Detratores (Nota: 6 ou inferior): Clientes insatisfeitos que podem prejudicar a imagem da empresa. O cálculo do percentual de satisfação dos clientes é determinado pela diferença entre o percentual de Promotores e Detratores, conforme demonstrado pela fórmula abaixo (REICHHELD e MARKEY, 2018).

$$NPS = (\% \text{ de Promotores} - \% \text{ de Detratores})$$

$$\text{Percentual de Promotores} = \left(\frac{N^{\circ} \text{ total de Promotores}}{N^{\circ} \text{ total de respostas}} \right) \times 100$$

$$\text{Percentual de Detratores} = \left(\frac{N^{\circ} \text{ total de Detratores}}{N^{\circ} \text{ total de respostas}} \right) \times 100$$

Segundo Santos, (2019), o *Net Promoter Score (NPS)* permite classificar as empresas em quatro zonas distintas, oferecendo uma visão geral do desempenho da empresa em termos de satisfação dos clientes. Essas zonas de classificação são definidas conforme consta no Quadro 2.

Quadro 2: Zonas de classificação da pontuação do NPS

Zonas de Classificação	NPS
Zona de Excelência	75 – 100
Zona de Qualidade	50 – 74
Zona de Aperfeiçoamento	0 – 49
Zona Crítica	-100 – -1

Fonte: Santos, 2019.

Neste sentido, a execução da pesquisa de satisfação proporcionará dados relevantes para identificar áreas de melhoria e contribuir para aprimoramentos contínuos no *chatbot*, visando sempre atender melhor às necessidades e expectativas dos usuários. A Figura 7 ilustra um questionário NPS para que os usuários avaliem o *chatbot*.

Figura 7 – Exemplo de perguntas do questionário de avaliação do *chatbot*

Você leu e concorda com o TCLE acima para responder à Pesquisa de Satisfação? *

Sim, eu li e estou de acordo.

Em uma escala de 1 a 10, qual é a probabilidade de você recomendar o nosso canal digital de atendimento (Chatbot) para um amigo ou colega? *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O Chatbot atendeu às suas expectativas? *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Por favor, indique seu nível de satisfação geral com o atendimento prestado pelo Chatbot. *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Deixe comentário adicional sobre sua experiência com o Chatbot.

Insira sua resposta

Enviar

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do *Microsoft Forms* (2024).

Embora não tenha havido gastos com a plataforma escolhida para o desenvolvimento do *chatbot*, uma vez que foi optado por uma conta gratuita, alguns elementos foram considerados no que diz respeito ao investimento estimado para a implementação da solução tecnológica na unidade acadêmica. Esses elementos são:

- i) Servidor atuando nas etapas de pré-procedimento da pesquisa, considerando Horas estimadas x Salário do TAE/hora;
- ii) Servidor na coleta de dados com outros servidores, correspondendo a Horas estimadas x Salários dos outros TAEs/hora;
- iii) Servidor no desenvolvimento da solução, envolvendo Horas estimadas x Salário do TAE/hora;
- iv) Servidor na análise da solução, referente a Horas estimadas x Salário do TAE/hora;
- v) Assessoria externa (orientação), equivalente a Horas estimadas x Valor da orientação/hora.
- vi) Uso de equipamento para processamento dos dados e informações, considerando as horas para desenvolvimento e análise da solução. Neste item estimou o padrão de um notebook com configurações médias de hardware (mínimo um processador Intel® i5 de 12ª geração ou um AMD® Ryzen da 5ª geração. Além disso, o mínimo de memória RAM deve ser de 8GB e a presença de SSD e tela Full HD são indispensáveis)¹ e a depreciação anual aproximada de vinte por cento a partir da orientação da receita federal.²
- vii) O uso de sistemas para realização do estudo considerando o uso proporcional da licença do sistema Microsoft® Office 365 Business Standard³ e uso do sistema de análise de conteúdo Atlas Ti®, considerando a licença para estudante proporcional a 15 horas líquidas⁴.

Com base nos elementos apresentados, foi possível estimar o valor econômico estimado no investimento totalizando dez mil, cento e quinze reais e noventa centavos, conforme detalhado no quadro a seguir.

Quadro 3 – Valores econômicos estimado ao investimento para o desenvolvimento da solução.

ATIVIDADE	VALOR/Hr.	HORAS	VALOR (R\$)
Etapas de pré-procedimento da pesquisa	R\$ 36,25	40	R\$ 1.450,00
Coleta de dados com outros servidores	R\$ 36,25	02	R\$ 72,50
Desenvolvimento da solução	R\$ 36,25	25	R\$ 906,25
Análise da solução	R\$ 36,25	45	R\$ 1.631,25
Assessoria externa	R\$ 166,67	36	R\$ 6.000,00
Equipamento (Notebook) ^{1 e 2}	R\$ 0,10	112	R\$ 12,71
Software (Office 365) ³	R\$ 0,14	112	R\$ 15,54
Software (Atlas Ti) ⁴	R\$ 1,84	15	R\$ 27,65
		TOTAL	R\$ 10.115,90

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

- Notas:**
1. Consulta no site especializado em busca de preço, acessado em julho de 2024, com valor do bem estimado em R\$ 4.500,00: <https://www.buscape.com.br/notebook/conteudo/notebook-intermediario>
 2. Considerando as taxas de depreciação, em geral, são fixadas pela Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal (SRF), IN SRF nº 162/1998.
 3. Consulta ao site da Microsoft em julho de 2024 com o valor da licença anual do Office 365 Business Standard por R\$ 1.199,00: <https://www.microsoft.com/pt-br>
 4. Consulta ao site da Atlas Ti em julho de 2024 com o valor da licença de estudante mensal por US\$ 10,00 na cotação em julho de 2024 em R\$ 5,53, o valor seria R\$ 55,30. <https://atlasti.com>

3. Considerações finais

Este Relatório Técnico Conclusivo representa o culminar de uma pesquisa de mestrado que teve como objetivo aprimorar o atendimento ao público na Supervisão de Registro Escolar do Campus de Sinop da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). As etapas descritas neste relatório não são meramente teóricas, elas foram implementadas com sucesso e representam um processo de pesquisa e desenvolvimento prático.

A implementação do *chatbot* no perfil do *Instagram* da Supervisão de Registro Escolar foi uma ação importante dentro do contexto universitário público brasileiro. Através das etapas metodológicas adotadas, foi possível não apenas conceber e desenvolver uma ferramenta tecnológica, mas também elaborar e apresentar um procedimento estruturado com as etapas essenciais para a implementação da ferramenta tecnológica, resultando em um roteiro replicável. O *chatbot* resultante demonstrou ser uma solução viável, capaz de atender às demandas dos usuários de forma satisfatória. Os resultados da pesquisa de satisfação do *chatbot* indicaram uma boa recepção pelos 110 usuários que responderam ao questionário, com uma média de satisfação geral de 8,11 em uma escala de 1 a 10. Dos 35 comentários realizados, 82,85% foram positivos, enquanto 17,15% foram negativos, indicando que a maioria considera o *chatbot* uma ferramenta útil e eficaz para solucionar suas dúvidas e necessidades.

A experiência adquirida durante a pesquisa de mestrado é de valor inestimável. Ela evidencia a importância da pesquisa exploratória e do uso de soluções tecnológicas no setor público, especialmente em instituições de ensino superior. A implementação bem-sucedida do *chatbot* revela o potencial que tais ferramentas têm para aprimorar o atendimento ao público, tornando-o mais acessível, ágil e conveniente.

As etapas realizadas, desde a realização de entrevistas até a avaliação final do *chatbot*, são um exemplo claro de como a teoria e a prática podem se entrelaçar para produzir melhorias tangíveis em serviços públicos. Por fim, as considerações aqui apresentadas reforçam a relevância do trabalho realizado e servem como um convite para que outras instituições considerem abordagens semelhantes. A adoção de tecnologias, como o *chatbot* apresentado, pode ser um passo relevante em direção à modernização e à excelência no atendimento ao público no ensino superior.

Referências

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

FORNELL, Claes; MITHAS, Sunil; KRISHNAN, M. S.; GANESH, Jaishankar; WILEY, David. Consumer perceptions of relationship quality: An examination of the antecedents and consequences of perceived relational benefits and perceived relational sacrifices. **Journal of the Academy of Marketing Science**, v. 34, n. 2, p. 238-252, 2006.

MARSHALL, Jr. *et al.* **Sistema de Gestão da qualidade**. 9ed. Rio de Janeiro: editora FGV, 2008.

REBELATO, Marcelo Giroto; MADALENO, Leonardo Lucas; FERRARI, Gustavo Borba;

RODRIGUES, Andréia Marize. Estudo comparativo entre os métodos FMEA e HAZOP aplicados à produção de bioetanol. **Revista Gestão Industrial**, Ponta Grossa, v. 11, ed. 01, p. 01-23, 2015. DOI <http://dx.doi.org/10.3895/gi.v11n1.1802>. Disponível em: <https://revistas.utfpr.edu.br/revistagi/article/viewFile/1802/1942>. Acesso em: 11 maio 2024.

REICHHELD, Fred; MARKEY, Rob. **A Pergunta Definitiva 2.0**. Como as pessoas que implementam o net promoter score prosperam em um mundo voltado aos clientes. Alta Broks, 2018.

REICHHELD, Fred. The one number you need to grow. **Harvard Business Review**, v. 81, n. 12, p. 46-54, 2003.

SANTOS, Thamirys Nunes dos. O SERVIÇO DE OUVIDORIA ATRAVÉS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO E LEALDADE DO CLIENTE. **Revista Científica da Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman**, São Paulo/SP, ano 2, ed. 2, p. 159-171, 2019. DOI DOI:10.37814/2594-5068.2019v2.p159-171. Disponível em: https://revista.abonacional.org.br/files/edicoes/artigos/2_14.pdf. Acesso em: 6 mar. 2024.